

**Васиятнома ва унинг афзалликлари. Эр хотиннинг умумий биргаликтаги
васияти**

Мустакил изланувчи:

Бекниязова Динора Байниязовна

Аннотация: ушбу илмий мақолада хар бир инсон хаёти давомида мол-мулк орттиради, ушбу ортирилган мол мулкдан фойдаланади, эгалик қилади, эркин тасарруф этади. Демократик давлатларда бу ҳуқуқларнинг кафолати - қонунлар билан мустаҳкамлаб куйилади.

Калит сўзлар: қонунлар, мол-мулк, ворислик, Фуқаролик Кодекси, битимлар.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 65, 66 моддаларида, «Хусусий мулк дахлсиздир. Мулкдор ўз мол мулкидан қонунда назарда тутилган ҳоллардан ва тартибдан ташқари ҳамда суднинг қарорига асосланмаган ҳолда маҳрум этилиши мумкин эмас» (65-модда), «Мулкдор ўзига тегишли бўлган мол-мулкка ўз хоҳишича эгалик қилади, ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади» (66-модда), деб кўрсатилган. Оддийгина халқ сўзи билан тушунтирадиган бўлсам, ушбу ортирилган мол мулклар мулкдорга - унинг яхши яшаши учун хизмат қилади. Шу сабабли мулкдорлар уларни асраб авайлайди, химоя қилади. Сабаби бу мулкларни ўзидан кейин авлодларига колдиришни истайди. Бу эса фуқаролик кодексида ворислик тушунчаси билан аталади.

Биламизки, ворислик қонун буйича ва васиятнома буйича амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 1120-моддасига асос, «Васият бу – фуқаронинг узига тегишли мол мулки ёки мол мулкка нисбатан ҳуқуқини вафот этган тақдирда тасарруф этиш хусусидаги хоқиш иродаси», деб этироф қилинган. Васиятноманинг афзаллиги шундаки, васият колдирувчи (мулкдор) – узи хоклаган шахсга ўз мулкини колдиради, хоклаган меросхурларни меросдан изохатларсиз четлатади, яъни ўз истагини эркин амалга оширади. Васиятноманинг яна бир

афзаллиги, васият колдирувчи хоклаган пайтда васиятномани узгарттириши, бекор килиши ёки янги васиятнома ёзиши мумкин. Бу нима дегани, бу факат васият колдирувчи томонидан амалга ошириши мумкин булган харакат – яъни бир томонлама битим дегани.

Битимлар жисмоний ва юридик шахсларнинг онгли, аник мақсадга каратилган, эрк иродаси асосидаги хатти харакатлари булиб, уларни амалга ошириш оркали улар муайян хукукий окибатларга эришишга интиладилар¹. Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодексида битимлар тугрисида нормалар келтирилиб утилган. Унга кўра, битимлар деб – фукаролар ва юридик шахсларнинг хукук ва бурчларини белгилаш, узгартириш ёки бекор килишга каратилган харакатларига айтилади. Битимлар бир тарафлама, икки тарафлама ёки куп тарафлама булиши мумкин.

Бир тарафнинг хокиши билан тузиладиган битим - бу бир тарафлама битим хисобланади. Бу битимда – факат бир тараф томонидан хукук ва мажбуриятлар белгиланади, унга узгартиришлар киритилади ёки бекор килинади. Васиятномани тузишда хам айнан васият колдирувчи томонидан ушбу хукук ва мажбуриятлар амалга оширилади. Ушбу битим факат ёлгиз васият колдирувчининг истагига асос узи томонидан тузилади, бекор килинади ёки узгартирилади. Хеч ким мажбурлаб ёки куркитиб васият ёздиришига хакли эмас.

Васиятнома ёзма шаклда тузилади ва у нотариус томонидан ёки бошка ваколатли шахслар томонидан тастикланиши мумкин. Хозирги вақтда васият колдирувчилар нотариал идораларга бориб, уз васиятларини нотариал тартибда амалга оширмоқда. Айнан васиятноманинг нотариал тартибда расмийлаштирилгани унинг окибатини сақлаб қолишлигида мухим урин эгаллайди. Сабаби нотариал идорага келган хар кандай васият колдирувчи билан нотариус алохида суҳбатлашади, унинг ниятларини ва хокиш истакларини сурайди. Ва ушбу суҳбат жараёнида унинг муамола лаёхатини текширишга эришади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг 04.01.2019йили 2-мх-сон буйруги билан тастикланган «Нотариуслар томонидан нотариал харакатларни амалга ошириш тартиби

тугрисидаги «Йурукнома»га асос васиятномани тузиш ва тастиклаш, васият колдирувчининг васиятномани имзолаш жараёни мажбурий аудио ва видео тасмага олади ва кайд этади. Васиятнома мазмуни ва унинг ҳуқуқий оқибатлари нотариус томонидан тушунтирилади ва васият берувчининг имзо қўйиши билан тастикланади ва ушбу нотариал ҳаракат «Нотариус» автоматлаштирилган ахборот тизимида сакланади.

Ҳозирги вақтда, қонунчилигимизда, фақат бир шахснинг васият қолдирувчи сифатида иштирок этиши қўрсатилган. Яъни бир шахс, фақат мулкдор васиятнома қолдириб меросхурни тайинлаб, мероснинг тақдирини белгилаб қетиши мумкин. Агар бу мол мулк биргаликтаги эр хотиннинг мулки бўлсачи, ушбу ҳолатлар ҳисобга олинмаган. (Ҳозирги вақтда ушбу жараёнда улушларга нисбатан васият қолдирилади) Қонунчилигимизда ворислик қонун бўйича ва васиятнома бўйича амалга оширилади, деб қўрсатилган. Агар юқорида қўрсатилган васиятни ҳисобга оладиган бўлсак, унда мерос мол мулкининг $\frac{1}{2}$ (иккидан бир) улушига васият бўйича, $\frac{1}{2}$ (иккидан бир) улушига қонун бўйича мерос иши расмийлаштирилишига олиб келади, лекин бу қонунчилигимизда белгиланмаган.

Ушбу ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда уйлайманки, биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1112-моддаси (ворислик асослари)га, яъни «Ворислик васият ва қонун бўйича амалга оширилади», деган нормага узгартириш ва қўшимча қилиб, «Ворислик – қонун бўйича, васиятнома бўйича ёки ҳар иккала асосга қўра амалга оширилади», деб қўрсатилса, мақсадга мувофиқ булар эди.

Иккинчидан, эр-хотиннинг биргаликтаги васиятномаси нормаси қилиниши лозим. Сабаби эр хотиннинг ҳаёти давомида ортирилган биргаликтаги мулкларини ёки уларнинг бир қисмини – узлари ҳоклаган лойх бир меросхурга, ёки иккаласи узлари ҳоклаган бошқа – бошқа меросхурларга ёки ҳар қандай шахсга васият қилиши, эр хотиннинг умумий мол мулкни, шунингдек уларнинг ҳар бирининг мол мулкни ҳар қандай шахсга васият қилиш,

тегишли ворисликтаги меросхурларнинг улушларини бирон бир тарзда аниклаш, конун буйича меросхурлардан бирини, бир нечтасини ёки барчасини сабабларини курсатмасдан меросдан махрум қилиш каби узлари хоклаган хокишларини битта хужжатда мустахамлаб билдиришига имкон яратилар эди.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 23-моддасига асос, «Эр ва хотиннинг никох давомида орттирган мол мулклари, шунингдек никох қайд этилгунга қадар, булажак эр-хотиннинг умумий маблаглари ҳисобига олинган мол мулклари, агар конунда ёки никох шартномасида бошқача хол курсатилмаган булса, уларнинг биргаликтаги умумий мулки ҳисобланади», деб курсатилган. Ушбу кодекснинг 24-моддасида эса, биргаликтаги умумий мулк булган мол мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этишда эр хотиннинг ҳуқуқлари тенг эканлиги курсатилган. Шу сабабли, эр хотиннинг биргаликтаги умумий мулки ҳисобланган мерос мулкни биргаликта васият қилиши уларнинг ҳуқуқини чекламайди, аксинча, уларнинг хокиш иродасининг тугри амалга оширилишига имкон яратади. Сабаби, ҳозирги конунчилигимизда эр-хотин биргаликтаги умумий мулкига васият қиладиган булса, фақат ушбу мулкдаги улушига гина васият қолдириши мумкин.

Эр хотиннинг биргаликтаги васиятномасини расмийлаштиришнинг узига хос хусусияти, эр хотиннинг никохи қайд этилган булиши кераклигида. Бошқа хусусиятлари умумий қоидаларга амал қилади. Ушбу васиятномага хоклаган вақтда узгартириш киритиш ёки бекор қилиш мумкин. Эр ёки хотин исталган вақтда, шу жумладан улардан бири вафот этгандан кейин янги васиятнома қолдириш, шунингдек эр хотиннинг биргаликтаги васиятномасини бекор қилиш ҳуқуқига эга.

Эр хотиннинг биргаликтаги васиятномаси - эр хотиннинг никохи уларнинг вафотидан аввал бекор қилинса ёки хақиқий эмас деб топилса уз қучини йуқотади.

Агар эр хотиндан бирининг хокиш иродаси улар биргаликда васият қилиши ушбу кодекснинг белгиланган тартибда конун талабларига жавоб бермаслиги тан олинса, бундай васиятномага тарафлардан бирининг хокиш иродасини хақиқий эмас деб тан

олиниши сабабларидан келиб чикиб ушбу кодекснинг низоли ёки уз узидан хакикий эмас деб тан олиниши битимларга оид койдалар кулланилади.

Агар нотариус эр хотиндан бирининг кейинги васиятномасини тастиклашда, эр хотиндан бирининг махфий кейинги васиятномасини кабул килса ёки улар хаёти давомида эр хотиннинг биргаликтаги васиятномасини бекор килиш тугрисида эр ёки хотиннинг фармойишини тастикласа, у эр ёки хотинга конунчилик хужжатларида назарда тутилган тартибда хабарнома юбориши мумкин.

Эр хотиннинг биргаликтаги васиятномаси ривожланган давлатлар конунчилигида, шу жумладан Германияда, АКШда, Англияда мавжуд, лекин уларнинг койдалари, тартиб таомиллари хар хил, Россия Федерацияси конунчилигида бу васиятнома 2019 йил 1 июндан бошлаб амал килмокда.

Юкоридагиларни хисобга олиб хулоса киламанки, шиддат билан узгараётган, янгиланаётган хозирги замонда фукаролик муносабатлар хам узгариб, янгиланиб боради. Уларни тартибга солишда эски нормаларнинг кучи етмай колиши мумкин. Сабаби фукаролик муносабатлар вақт утиши билан узгариб боради, низолар кенгайиб боради, янги муносабатлар, янги койдалар кириб келади. Оддийгина бир мисол, авваллари, никох ажрими, ажрашган эр ёки хотин, никохсиз фарзанд, иккинчи турмуш каби мусонабатларга бошкача куз билан каралиб, уларга нисбатан нафрат уйғонар, уят хисси мавжуд эди ва шу сабали бу ходислара кам эди. Хозир эса бу холатлар оддийгина булиб куринишни бошлади ва купаиди. Ушбу холатлар ворислик муносабатларига хам уз тасирини текгизмай колмайди. Масалан мерос колдирувчи эр-хотиннинг илгари турмушидан колган фарзандлари ёки никохсиз фарзандлари. Улар албатта мерос мулкига талашади, судлашади. Ушбу жараён эса, албатта мерос колдирувчининг вафоти билан вужудга келади. Ушбу низоли муносаталарни бартараф этишда ёки олдини олишда васият колдириш, яъни эр хотиннинг биргаликтаги мулкига васият колдириши нормасини киритиш энг макул йул. Сабаби васият мерос очилгандан кейин хукук ва мажбуриятларни вужудга келтирадиган бир томонлама битим хисобланади. Ва бу хукуклар васият колдирувчининг вафотидан

кейин пайдо булади. Агар васиятнома мавжуд булса, меросхурлар уртасидаги келишмочиликлар, меросга талашилар каби ходислар юз бермайди ва оилавий низоларнинг камайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси.
3. Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси.
4. Россия Федерацияси Фуқаролик кодекси.
5. Раҳманкулов Х.Р Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига шарх. 1 жилд. Т, 2010.